

Stylique: Solusi Digital Berbasis Visualisasi Tubuh dalam Mendukung Pemilihan Ukuran Pakaian pada Belanja Online

Muhamad Ibnu Rival¹, Alwiansyah Chandra Perwira², Raffa Shaleh Alghaisan³, Isa Faqihuddin Hanif⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Kota Jakarta Timur
muhibnurival1907@gmail.com¹, alwiansyahchandraperwira@gmail.com²,
rafashaleh@gmail.com³, isa@uhamka.ac.id⁴

ABSTRAK

Perkembangan e-commerce fashion memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh produk pakaian secara daring. Namun, pemilihan ukuran pakaian masih menjadi permasalahan utama akibat perbedaan standar ukuran antarmerek, keterbatasan informasi ukuran, dan tidak tersedianya fasilitas mencoba pakaian secara langsung. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan aplikasi Stylique sebagai solusi digital berbasis visualisasi tubuh yang membantu pengguna memahami karakteristik tubuh dan memperoleh rekomendasi ukuran pakaian secara personal.

Penelitian menggunakan metode Design Science Research (DSR) yang mencakup tujuh tahapan: identifikasi masalah, penentuan tujuan solusi, perancangan sistem, pengembangan aplikasi, demonstrasi sistem, evaluasi, dan komunikasi hasil penelitian. Aplikasi Stylique dikembangkan dengan fitur pengukuran tubuh, visualisasi tubuh digital, tampilan tiga dimensi (3D View), rekomendasi ukuran otomatis, dan integrasi marketplace partner. Validasi kebutuhan pengguna dilakukan melalui kuesioner kepada 13 responden yang merepresentasikan target pengguna aplikasi.

Hasil evaluasi fungsional menunjukkan bahwa seluruh tujuh fitur utama aplikasi berjalan sesuai rancangan sistem (tingkat keberhasilan 100%). Hasil kuesioner terhadap 13 responden mengonfirmasi bahwa mayoritas pengguna (61,6%) pernah mengalami kesulitan menemukan outfit yang sesuai dan membutuhkan solusi berbasis analisis tubuh, dengan fitur Mix & Match dan rekomendasi outfit otomatis sebagai prioritas tertinggi (61,5%). Implementasi menunjukkan potensi aplikasi dalam mendukung proses pemilihan ukuran pakaian secara lebih sistematis dan personal pada aktivitas belanja fashion online.

Kata Kunci: *Visualisasi Tubuh Digital, Fashion E-Commerce, Antropometri, Virtual Fitting Room, Design Science Research*

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pola konsumsi dalam aktivitas berbelanja. Industri fashion online mengalami pertumbuhan signifikan karena kemudahan akses, variasi produk yang luas, dan efisiensi waktu yang ditawarkan oleh platform e-commerce.

Meskipun demikian, transaksi fashion online masih menghadapi tantangan serius dalam pemilihan ukuran pakaian. Tanpa kesempatan mencoba produk secara langsung, konsumen harus mengandalkan tabel ukuran yang disediakan penjual. Kondisi ini

diperparah oleh perbedaan standar ukuran antarmerek yang menyebabkan ukuran yang sama pada label dapat memiliki dimensi berbeda pada setiap produk (Laudon & Traver, 2021).

Ketidakkuratan dalam pemilihan ukuran pakaian berpotensi meningkatkan angka pengembalian barang (return rate) pada transaksi fashion online. Tingginya tingkat pengembalian produk menimbulkan kerugian waktu bagi konsumen serta meningkatkan biaya operasional dan logistik yang harus ditanggung penjual. Hal tersebut pada akhirnya menurunkan kepuasan pelanggan dan kepercayaan terhadap layanan belanja online secara keseluruhan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas teknologi virtual fitting room dan visualisasi tubuh digital dalam industri fashion, namun sebagian besar masih berfokus pada satu aspek saja, seperti visualisasi tubuh atau pengukuran tubuh secara terpisah. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan pengukuran tubuh, visualisasi digital, rekomendasi ukuran otomatis, dan konektivitas marketplace dalam satu platform terpadu (Kim & Forsythe, 2020; Lee et al., 2022).

Stylique hadir sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Aplikasi mobile Stylique dirancang untuk mengubah data ukuran tubuh pengguna menjadi visualisasi avatar digital yang akurat, sehingga konsumen dapat memperkirakan kesesuaian pakaian sebelum melakukan transaksi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perancangan, implementasi, dan evaluasi fungsional aplikasi Stylique sebagai platform terintegrasi yang menggabungkan pengukuran tubuh, visualisasi 3D, rekomendasi ukuran otomatis, dan integrasi marketplace.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 E-Commerce Fashion

E-commerce merupakan aktivitas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya internet. Menurut Laudon dan Traver (2021), perkembangan e-commerce telah mengubah perilaku konsumen dengan menyediakan akses yang lebih cepat dan fleksibel terhadap berbagai produk dan layanan. Industri fashion menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi dalam ekosistem e-commerce karena tingginya permintaan dan kemudahan distribusi produk.

2.2 Permasalahan Ukuran Pakaian pada Belanja Online

Salah satu kendala utama dalam transaksi fashion online adalah ketidaksesuaian ukuran pakaian yang diterima konsumen. Permasalahan ini timbul karena setiap merek memiliki standar ukuran yang berbeda, sehingga ukuran yang sama pada label belum tentu memiliki dimensi yang sama. Konsumen yang hanya mengandalkan kategori standar seperti S, M, L, dan XL tanpa mengetahui ukuran tubuh secara rinci memiliki risiko kesalahan pilih yang lebih tinggi. Ketidaksesuaian ukuran mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan, meningkatnya return rate, serta kerugian bagi penjual maupun konsumen (Turban et al., 2018).

2.3 Antropometri

Antropometri merupakan ilmu yang mempelajari ukuran, bentuk, dan proporsi tubuh manusia. Menurut Pheasant dan Haslegrave (2016), data antropometri digunakan sebagai dasar dalam berbagai bidang seperti ergonomi, desain produk, kesehatan, dan industri fashion. Dalam konteks fashion digital, data antropometri dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan rekomendasi ukuran yang lebih sesuai dengan karakteristik tubuh masing-masing pengguna.

2.4 Visualisasi Tubuh Digital

Visualisasi tubuh digital merupakan representasi bentuk tubuh manusia dalam format grafis dua dimensi (2D) maupun tiga dimensi (3D) menggunakan teknologi komputer. Li et al. (2021) menunjukkan bahwa visualisasi pakaian yang realistis mampu meningkatkan representasi tubuh digital dalam aplikasi fashion. Sementara itu, Zang et al. (2025) menjelaskan bahwa teknologi fashion digital tiga dimensi memungkinkan pengalaman pengguna yang lebih imersif dalam proses pemilihan produk fashion.

2.5 Virtual Fitting Room

Virtual Fitting Room (VFR) merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna mencoba pakaian secara virtual melalui representasi digital tubuh. Kim dan Forsythe (2020) menjelaskan bahwa VFR dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam berbelanja fashion online karena memberikan pengalaman yang lebih mendekati proses mencoba pakaian secara langsung. Lee et al. (2022), Huang et al. (2021), dan Cho et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan VFR mampu membantu pengguna memperoleh gambaran

yang lebih baik mengenai kesesuaian ukuran pakaian sehingga mendukung pengambilan keputusan pembelian secara lebih tepat.

2.6 Sistem Rekomendasi Ukuran Pakaian

Sistem rekomendasi ukuran merupakan sistem yang dirancang untuk memberikan saran ukuran pakaian berdasarkan karakteristik fisik pengguna. Sistem ini memanfaatkan data antropometri untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih personal dibandingkan pendekatan konvensional yang hanya menggunakan kategori ukuran standar (Choi, 2022). Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) turut mendorong peningkatan akurasi sistem rekomendasi melalui teknik machine learning yang mampu mempelajari pola ukuran tubuh dari data pengguna secara adaptif (Sayem, 2022; Guo & Hou, 2022).

2.7 Digital Fashion dan Visualisasi Tubuh

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi industri fashion melalui pemanfaatan visualisasi tubuh dan representasi pakaian secara virtual. Menurut Choi (2022), teknologi digital fashion memungkinkan proses perancangan dan presentasi produk fashion secara lebih interaktif melalui model tiga dimensi. Sayem (2022) menjelaskan bahwa digital fashion berpotensi menghubungkan pengalaman belanja fisik dan digital melalui penggunaan avatar virtual dan simulasi pakaian. Guo dan Hou (2022) menyatakan bahwa teknologi virtual dalam industri fashion mampu meningkatkan pengalaman pengguna dengan menghadirkan visualisasi produk yang lebih realistis.

2.8 Rekayasa Perangkat Lunak

Pengembangan aplikasi Stylique mengacu pada prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak. Pressman dan Maxim (2020) menyatakan bahwa proses pengembangan perangkat lunak harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan kualitas sistem yang dihasilkan. Turban et al. (2018) menjelaskan bahwa keberhasilan platform e-commerce dipengaruhi oleh integrasi teknologi, informasi, dan pengalaman pengguna yang baik.

2.9 State of the Art

Penelitian mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam industri fashion online telah berkembang pesat. Kim dan Forsythe (2020) meneliti penerapan virtual fitting technology untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Lee et al. (2022) mengembangkan

teknologi pengukuran tubuh digital untuk membantu pengguna menentukan ukuran pakaian. Zhang dan Zhao (2022) mengkaji pemanfaatan visualisasi tubuh digital dalam meningkatkan pengalaman belanja pada platform e-commerce. Tabel 1 merangkum posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu.

NO	Peneliti dan Tahun	Fokus Penelitian	Pendekatan	Hasil Penelitian
1	Kim & Forsythe (2020)	Virtual Fitting Technology	Kuantitatif	Simulasi penggunaan pakaian secara virtual meningkatkan kepercayaan konsumen
2	Lee et al. (2022)	Body Measurement Technology	Eksperimental	Pengukuran tubuh digital meningkatkan akurasi pemilihan ukuran
3	Zhang & Zhao (2022)	Digital Body Visualization	Deskriptif	Visualisasi tubuh digital meningkatkan pengalaman belanja online
4	Penelitian Saat Ini (2026)	Integrasi Body Measurement, Visualization, Recommendation, dan Marketplace	DSR-Deskriptif	Platform terpadu berbasis mobile

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

2.10 Kebaruan Penelitian (Research Novelty)

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan aplikasi Stylique yang mengintegrasikan empat teknologi sekaligus dalam satu platform mobile: (1) pengukuran tubuh digital, (2) visualisasi tubuh 2D/3D, (3) rekomendasi ukuran pakaian otomatis, dan (4) marketplace partner. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada satu aspek tertentu, Stylique menggabungkan seluruh komponen dalam satu ekosistem aplikasi.

NO	Fitur	Kim (2020)	Lee (2022)	Zhang (2022)	Stylique (2026)

1	Body Measurement	X	✓	X	✓
2	Visualisasi Tubuh	✓	X	✓	✓
3	Avatar 3D	✓	X	✓	✓
4	Rekomendasi Ukuran	X	✓	X	✓
5	Marketplace Partner	X	X	X	✓
6	Pencarian Produk Berdasarkan Ukuran	X	X	X	✓

Tabel 2. Perbandingan fitur dengan Penelitian Sebelumnya

2.11 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari permasalahan ketidaksesuaian ukuran pakaian pada belanja online. Permasalahan tersebut diatasi melalui pemanfaatan data antropometri pengguna yang kemudian diolah menjadi visualisasi tubuh digital. Hasil visualisasi digunakan sebagai dasar menghasilkan rekomendasi ukuran pakaian secara personal. Seluruh proses terintegrasi dalam aplikasi Stylique untuk mendukung pengambilan keputusan pembelian fashion online.

Gambar 1. Kerangka Berpikir

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Design Science Research (DSR). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada perancangan dan pengembangan artefak teknologi berupa aplikasi mobile yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan pemilihan ukuran pakaian pada belanja online.

Menurut pendekatan DSR, penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi masalah.
2. Penentuan tujuan solusi.
3. Perancangan sistem.
4. Pengembangan aplikasi.
5. Demonstrasi sistem.
6. Evaluasi fungsional.
7. Komunikasi hasil penelitian.

3.2 Identifikasi Masalah

Tahap ini dilakukan melalui studi literatur mengenai permasalahan ketidaksesuaian ukuran pakaian pada e-commerce fashion. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa konsumen masih mengalami kesulitan dalam menentukan ukuran pakaian akibat perbedaan standar ukuran antarmerek dan keterbatasan visualisasi produk.

3.3 Penentuan Tujuan Solusi

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan solusi dirumuskan sebagai berikut: mengembangkan aplikasi mobile yang (1) mengumpulkan data antropometri pengguna, (2) menghasilkan visualisasi tubuh digital, (3) memberikan rekomendasi ukuran otomatis, dan (4) menghubungkan pengguna dengan marketplace partner secara terintegrasi.

3.4 Perancangan Sistem

Perancangan aplikasi Stylique mencakup analisis kebutuhan fungsional, desain arsitektur sistem, dan perancangan antarmuka pengguna. Fitur utama yang dirancang meliputi pengukuran tubuh pengguna, visualisasi tubuh digital, tampilan 3D View, rekomendasi ukuran otomatis, dan marketplace partner.

Gambar 2. Arsitektur Sistem Stylique

Pada arsitektur tersebut, pengguna memasukkan data antropometri yang kemudian disimpan dalam basis data. Data tersebut diproses oleh mesin rekomendasi untuk menghasilkan visualisasi tubuh digital dan rekomendasi ukuran pakaian yang digunakan sebagai dasar pencarian produk.

3.5 Analisis Kebutuhan Sistem

Kode	Fitur	Deskripsi Kebutuhan
F01	Login	Pengguna dapat melakukan autentikasi untuk masuk ke aplikasi.
F02	Ukur Tubuh	Pengguna dapat memasukkan data antropometri (tinggi badan, berat badan, ukuran tubuh).
F03	Visualisasi Tubuh	Sistem menampilkan avatar digital berdasarkan data antropometri pengguna.
F04	3D View	Sistem menyediakan tampilan model tubuh tiga dimensi yang dapat dirotasikan dari berbagai sudut pandang.
F05	Rekomendasi Ukuran	Sistem menghasilkan rekomendasi ukuran pakaian (atas, bawah, sepatu) secara otomatis.
F06	Cari Produk	Pengguna dapat mencari produk fashion berdasarkan ukuran yang direkomendasikan.

F07	Marketplace Partner	Sistem menghubungkan pengguna ke marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak).
-----	---------------------	--

Tabel 3. Kebutuhan Fungsional Sistem

Gambar 3. Use Case Sistem

3.6 Pengembangan Sistem

Aplikasi Stylique dikembangkan sebagai aplikasi mobile dengan antarmuka yang berfokus pada kemudahan penggunaan (Norman, 2013; Rogers et al., 2019). Sistem dirancang untuk mengolah data antropometri pengguna menjadi representasi visual yang digunakan dalam proses rekomendasi ukuran pakaian. Pengembangan mengikuti prinsip rekayasa perangkat lunak sistematis agar kualitas dan keterpeliharaan sistem terjamin (Pressman & Maxim, 2020).

3.7 Evaluasi Fungsional

Evaluasi dilakukan menggunakan pengujian fungsional (functional testing) untuk memastikan seluruh fitur aplikasi berjalan sesuai rancangan. Evaluasi tidak bertujuan mengukur efektivitas atau tingkat akurasi sistem terhadap pengguna, melainkan

memverifikasi implementasi fitur yang telah dikembangkan. Selain pengujian fungsional, evaluasi juga mencakup pengumpulan data kebutuhan pengguna melalui instrumen kuesioner. Kuesioner disebarakan kepada 13 responden yang merepresentasikan target pengguna aplikasi Stylique, yaitu kelompok dewasa muda yang aktif berbelanja fashion secara online. Kuesioner bertujuan memvalidasi relevansi fitur yang dikembangkan terhadap permasalahan nyata pengguna serta mengidentifikasi prioritas pengembangan fitur pada iterasi berikutnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Dashboard Aplikasi

Stylique merupakan aplikasi berbasis visualisasi tubuh digital yang dirancang untuk membantu pengguna menentukan ukuran pakaian secara lebih akurat sebelum melakukan pembelian pada platform belanja online. Aplikasi ini mengintegrasikan teknologi visualisasi tubuh, data antropometri pengguna, serta sistem rekomendasi ukuran otomatis dalam satu platform yang mudah digunakan.

Gambar 4. Dashboard Aplikasi Stylique

Pada halaman utama (Dashboard), pengguna dapat mengakses berbagai fitur utama seperti Ukur Tubuh, Visualisasi Tubuh, Cari Produk, dan Marketplace Partner. Dashboard juga menampilkan tombol “Ukur Sekarang” yang berfungsi sebagai langkah awal untuk memasukkan data tubuh pengguna.

Implementasi aplikasi Stylique merupakan bentuk penerapan teknologi digital dalam bidang e-commerce fashion yang bertujuan mengurangi ketidakpastian ukuran pakaian yang selama ini menjadi permasalahan utama pada transaksi fashion online.

4.2 Implementasi Fitur Ukur Tubuh

Gambar 5. Fitur Ukur Tubuh

Fitur Ukur Tubuh digunakan untuk mengumpulkan data antropometri pengguna, meliputi tinggi badan, berat badan, lingkar dada, lingkar pinggang, dan lingkar pinggul. Data antropometri tersebut menjadi dasar pembentukan visualisasi tubuh dan rekomendasi ukuran pakaian, sesuai dengan prinsip antropometri yang menyatakan bahwa ukuran tubuh manusia dapat dijadikan dasar penyesuaian produk terhadap karakteristik pengguna (Pheasant & Haslegrave, 2016).

Melalui fitur ini, Stylique memungkinkan pengguna memperoleh informasi ukuran tubuh secara lebih sistematis dibandingkan metode konvensional yang hanya mengandalkan estimasi ukuran S, M, L, atau XL.

4.3 Implementasi Fitur Visualisasi Tubuh Digital

Gambar 6. Fitur Visualisasi Tubuh

Fitur Visualisasi Tubuh Digital menampilkan representasi tubuh pengguna dalam bentuk avatar digital berdasarkan data antropometri yang telah dimasukkan. Avatar memperlihatkan proporsi tubuh pengguna pada beberapa bagian tertentu, seperti tinggi badan, lingkar dada, lingkar pinggang, dan lingkar pinggul. Visualisasi ini memberikan gambaran yang lebih mudah dipahami dibandingkan hanya menampilkan angka ukuran tubuh, sehingga pengguna dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bentuk tubuhnya sebelum menentukan ukuran pakaian (Li et al., 2021).

4.4 Implementasi Fitur 3D View

Stylique menyediakan fitur 3D View yang memungkinkan pengguna melihat model tubuh dari berbagai sudut pandang melalui mekanisme rotasi. Pengguna dapat menggeser tampilan untuk mengamati proporsi tubuh secara lebih detail. Fitur ini merupakan implementasi konsep virtual fitting room yang memberikan pengalaman lebih mendekati proses mencoba pakaian secara langsung (Kim & Forsythe, 2020). Visualisasi tiga dimensi yang disediakan mampu meningkatkan pemahaman pengguna terhadap bentuk tubuh mereka sekaligus memberikan nilai tambah dari sisi pengalaman pengguna yang interaktif (Zang et al., 2025).

4.5 Implementasi Fitur Rekomendasi Ukuran Otomatis

Berdasarkan data tubuh yang telah dimasukkan, sistem menghasilkan rekomendasi ukuran pakaian secara otomatis. Contoh keluaran rekomendasi yang dihasilkan sistem: Size Atas XS, Size Bawah M, dan Sepatu 44. Penerapan fitur ini memanfaatkan pengolahan data

antropometri dan aturan rekomendasi berbasis logika untuk menghasilkan saran yang lebih personal dibandingkan tabel ukuran konvensional.

Fitur ini menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat mengurangi ketidakpastian ukuran pakaian yang selama ini menjadi penyebab utama tingginya return rate pada transaksi fashion online. Pendekatan ini sejalan dengan konsep sistem rekomendasi berbasis data yang dikemukakan Choi (2022) dan Sayem (2022).

4.6 Implementasi Fitur Marketplace Partner

Gambar 7. Marketplace Partner

Stylique juga menyediakan fitur Marketplace Partner yang memungkinkan pengguna mengakses produk fashion yang sesuai dengan ukuran yang direkomendasikan sistem. Integrasi ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menemukan produk yang relevan tanpa harus melakukan pencarian secara manual pada berbagai platform marketplace.

Implementasi fitur ini menjadi salah satu karakteristik utama Stylique karena menghubungkan proses pengukuran tubuh, rekomendasi ukuran, dan pencarian produk dalam satu ekosistem aplikasi.

4.7 Hasil Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan terhadap tujuh fitur utama aplikasi. Setiap fitur diuji dengan skenario spesifik untuk memverifikasi kesesuaian keluaran aktual terhadap keluaran yang diharapkan.

NO	Fitur	Skenario Pengujian	Keluaran yang Diharapkan	Hasil
1	Dashboard	Membuka aplikasi dan mengakses halaman utama	Semua menu tampil dan dapat diklik	Sesuai
2	Ukur Tubuh	Memasukkan data TB 170 cm, BB 65 kg, dada 90 cm	Data tersimpan dan dapat diproses sistem	Sesuai
3	Visualisasi Tubuh	Melihat avatar berdasarkan data yang telah dimasukkan	Avatar digital ditampilkan dengan proporsi tubuh yang sesuai	Sesuai
4	3D View	Melakukan rotasi model tubuh 360°	Model dapat dirotasi dari berbagai sudut pandang	Sesuai
5	Rekomendasi Ukuran	Meminta rekomendasi setelah data tubuh disimpan	Sistem mengeluarkan rekomendasi Size Atas, Size Bawah, dan Sepatu	Sesuai
6	Cari Produk	Mencari produk berdasarkan ukuran hasil rekomendasi	Daftar produk relevan ditampilkan	Sesuai
7	Marketplace Partner	Mengakses tautan menuju marketplace (Shopee, Tokopedia)	Pengguna diarahkan ke marketplace yang dipilih	Sesuai

Tabel 4. Hasil Evaluasi Fungsional Sistem (7/7 Fitur Lulus)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh tujuh fitur utama aplikasi berjalan sesuai rancangan sistem (tingkat keberhasilan 100%). Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi Stylique telah memenuhi seluruh kebutuhan fungsional yang ditetapkan pada tahap perancangan.

4.8 Analisis Kebutuhan Pengguna

Dalam rangka memvalidasi relevansi fitur yang dikembangkan dan memahami karakteristik calon pengguna secara empiris, penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui instrumen kuesioner. Kuesioner disebarakan kepada 13 responden yang merepresentasikan target pengguna aplikasi Stylique. Alur proses pengumpulan data kuesioner hingga implementasi dan evaluasi sistem ditunjukkan pada Gambar 12. Analisis

hasil kuesioner disusun untuk memperkuat landasan empiris pengembangan aplikasi, khususnya terkait kebutuhan fitur visualisasi tubuh, rekomendasi ukuran pakaian, dan rekomendasi outfit berbasis kecerdasan buatan.

Gambar 8. Flowchart Analisis Kebutuhan Pengguna pada Pengembangan Stylique

a. Profil Responden

Berdasarkan hasil kuesioner, sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki (84,6%) dan sisanya perempuan (15,4%), sehingga data didominasi perspektif pengguna laki-laki. Dari sisi rentang usia, responden terbagi merata antara kelompok usia 17–19 tahun (46,2%) dan 19–22 tahun (46,2%), dengan sebagian kecil berusia di bawah 17 tahun (7,7%). Distribusi usia ini menunjukkan bahwa pengguna potensial Stylique didominasi oleh kelompok remaja akhir hingga dewasa muda yang secara umum memiliki literasi digital tinggi dan aktif menggunakan aplikasi mobile. Dari sisi status, sebagian besar responden merupakan mahasiswa (84,6%), diikuti pelajar (7,7%) dan dosen (7,7%). Profil demografis

ini relevan dengan karakteristik pengguna aktif platform e-commerce fashion, sebagaimana dikemukakan Laudon dan Traver (2021) bahwa generasi muda merupakan segmen dominan dalam transaksi fashion online.

Gambar 9. Hasil Kuesioner Profil Responden

b. Kebiasaan Berpakaian dan Permasalahan Outfit

Pada aspek kebiasaan berpakaian, responden yang mengalami kesulitan dalam menemukan outfit yang sesuai terbagi atas: 30,8% menjawab “sering”, 23,1% “kadang-kadang”, 23,1% “jarang”, 15,4% menjawab tidak pernah, dan 7,7% menjawab sangat sering. Data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pengguna (61,6%) pernah mengalami permasalahan dalam menentukan outfit dengan frekuensi yang beragam. Temuan ini secara langsung mendukung urgensi pengembangan sistem rekomendasi outfit berbasis data antropometri seperti yang diimplementasikan dalam Stylique.

Adapun faktor yang paling memengaruhi pemilihan outfit menunjukkan bahwa kenyamanan menjadi faktor dominan (38,5%), diikuti bentuk tubuh (30,8%), warna kulit (15,4%), dan tren fashion (7,7%). Dominasi faktor kenyamanan dan bentuk tubuh mengonfirmasi bahwa pengguna memerlukan rekomendasi yang bersifat personal dan berbasis data tubuh, bukan sekadar mengikuti tren. Hal ini selaras dengan pendekatan yang diterapkan Stylique melalui fitur pengukuran dan visualisasi tubuh digital. Sumber inspirasi fashion didominasi oleh platform TikTok (61,5%), diikuti Instagram dan teman/keluarga

masing-masing 15,4%, serta marketplace (7,7%), yang menunjukkan bahwa pengguna target sangat terhubung dengan ekosistem digital berbasis konten video pendek.

Gambar 10. Hasil Kuesioner Permasalahan dan Preferensi Outfit

c. Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Rekomendasi Fashion

Terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam rekomendasi fashion, sebagian besar responden (69,2%) belum pernah menggunakan aplikasi AI untuk keperluan tersebut, sementara 23,1% menyatakan pernah dan 7,7% menjawab mungkin. Data ini mengindikasikan bahwa pasar untuk aplikasi fashion berbasis AI di kalangan pengguna muda Indonesia masih sangat terbuka. Rendahnya tingkat adopsi bukan berarti kurangnya minat, melainkan mencerminkan minimnya ketersediaan solusi yang relevan dan mudah diakses.

Mengenai keyakinan responden bahwa AI dapat membantu pemilihan outfit yang lebih sesuai, responden memberikan respons yang cenderung positif: 23,1% sangat setuju, 23,1% setuju, 46,2% netral, dan hanya 7,7% kurang setuju. Gabungan responden yang setuju dan sangat setuju mencapai 46,2%, sementara tidak ada yang menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju. Kecenderungan netral yang dominan dapat diinterpretasikan sebagai keterbukaan pengguna terhadap teknologi AI, namun masih membutuhkan bukti fungsional melalui pengalaman langsung menggunakan aplikasi. Temuan ini mendukung potensi penerimaan pengguna terhadap Stylique sebagai platform berbasis AI dalam ekosistem fashion digital (Choi, 2022; Sayem, 2022).

Gambar 11. Hasil Kuesioner Penggunaan AI dalam Fashion

d. Analisis Kebutuhan Fitur dan Penilaian Konsep Stylique

Pada pertanyaan mengenai fitur yang paling diinginkan pada aplikasi Stylique, hasil menunjukkan bahwa fitur Mix & Match pakaian dan rekomendasi outfit otomatis menempati posisi teratas, masing-masing dipilih oleh 61,5% responden (8 dari 13). Analisis warna yang cocok dipilih oleh 53,8% responden, diikuti analisis bentuk/anatomi tubuh dan rekomendasi outfit berdasarkan aktivitas masing-masing 46,2%. Fitur virtual fitting dan riwayat outfit hanya dipilih oleh 7,7% responden. Data ini mengungkap bahwa pengguna tidak hanya menginginkan rekomendasi ukuran, tetapi juga solusi yang lebih holistik mencakup koordinasi pakaian, analisis warna, dan kesesuaian aktivitas.

Dari sisi penilaian konsep antarmuka Stylique, responden memberikan penilaian yang positif pada seluruh halaman yang dievaluasi. Homepage mendapat rata-rata 4,31 dari 5, halaman Produk Reference dan Profile/History masing-masing 4,23 dari 5, serta Visualization Anatomy mendapat rata-rata 7,31 dari 10. Penilaian ini menandakan tingkat penerimaan yang baik terhadap antarmuka yang telah dirancang. Secara keseluruhan, hasil kuesioner mengonfirmasi bahwa fitur-fitur inti yang telah diimplementasikan dalam Stylique — yaitu analisis bentuk tubuh, rekomendasi ukuran otomatis, dan integrasi marketplace — selaras dengan kebutuhan yang diekspresikan pengguna. Pengembangan fitur Mix & Match dan rekomendasi outfit otomatis yang mendapatkan minat tertinggi (61,5%) dapat menjadi roadmap prioritas pada iterasi berikutnya.

Gambar 12. Hasil Kuesioner Kebutuhan Fitur Stylique

Secara keseluruhan, hasil kuesioner memperkuat validitas pendekatan pengembangan berbasis DSR yang diterapkan dalam penelitian ini. Identifikasi masalah yang dilakukan melalui studi literatur terkonfirmasi secara empiris oleh data lapangan: pengguna memang mengalami kesulitan menemukan outfit yang sesuai, menginginkan solusi berbasis analisis tubuh, dan terbuka terhadap pemanfaatan AI dalam ekosistem fashion. Temuan ini memberikan landasan kuat bahwa Stylique tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis berdasarkan evaluasi fungsional, tetapi juga relevan dengan permasalahan nyata yang dihadapi pengguna di lapangan.

4.9 Analisis dan Diskusi

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa integrasi data antropometri dengan visualisasi tubuh digital dapat diimplementasikan dalam satu aplikasi mobile yang kohesif dan fungsional. Dibandingkan dengan solusi parsial yang ada pada penelitian sebelumnya, Stylique menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif karena menyatukan pengukuran tubuh, visualisasi 2D/3D, rekomendasi ukuran otomatis, dan konektivitas marketplace dalam satu ekosistem.

Dari perspektif rekayasa perangkat lunak, keberhasilan evaluasi fungsional mengindikasikan bahwa proses pengembangan sistematis berbasis DSR menghasilkan artefak yang sesuai dengan tujuan solusi yang ditetapkan (Hevner et al., 2004). Integrasi marketplace partner juga membedakan Stylique dari penelitian sebelumnya yang hanya

berfokus pada aspek visualisasi atau rekomendasi tanpa menghubungkan pengguna dengan ekosistem belanja nyata.

Hasil kuesioner memperkuat temuan tersebut secara empiris. Sebagian besar responden (61,6%) pernah mengalami kesulitan menemukan outfit yang sesuai, dan faktor kenyamanan serta bentuk tubuh menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan outfit. Temuan ini mengonfirmasi bahwa pendekatan berbasis data antropometri yang diterapkan Stylique relevan dengan kebutuhan nyata pengguna, sejalan dengan argumentasi Choi (2022) dan Sayem (2022) mengenai urgensi solusi fashion digital yang bersifat personal.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Sistem rekomendasi ukuran masih menggunakan pendekatan berbasis aturan sederhana tanpa melibatkan pembelajaran mesin. Kuesioner yang dilakukan bersifat validasi kebutuhan dan belum mencakup pengujian usability terstandar menggunakan instrumen SUS atau TAM. Jumlah responden yang terbatas (13 orang) juga menjadi batasan dalam menggeneralisasi temuan, khususnya mengingat dominasi responden laki-laki. Keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan, khususnya dalam pengujian usability berskala lebih besar, perluasan demografis, serta integrasi teknik machine learning untuk meningkatkan akurasi rekomendasi.

4.9 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil:

- Evaluasi yang dilakukan masih terbatas pada pengujian fungsional dan kuesioner kebutuhan pengguna, belum mencakup pengujian usability secara formal menggunakan instrumen terstandar seperti System Usability Scale (SUS) atau Technology Acceptance Model (TAM) untuk mengukur tingkat kepuasan dan kemudahan penggunaan secara kuantitatif.
- Sistem rekomendasi ukuran masih menggunakan pendekatan berbasis data antropometri sederhana, belum memanfaatkan teknik machine learning.
- Visualisasi tubuh belum menggunakan teknologi pemindaian tubuh otomatis berbasis kamera.

- Integrasi marketplace masih berupa tautan navigasi, belum terintegrasi dengan API marketplace secara penuh.
- Penelitian belum mengukur pengaruh penggunaan aplikasi terhadap penurunan return rate secara empiris.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan aplikasi Stylique sebagai solusi digital berbasis visualisasi tubuh dalam mendukung proses pemilihan ukuran pakaian pada belanja online. Aplikasi yang dikembangkan mengintegrasikan fitur pengukuran tubuh, visualisasi tubuh digital, tampilan 3D View, rekomendasi ukuran otomatis, serta marketplace partner dalam satu platform.

Evaluasi fungsional menunjukkan bahwa seluruh tujuh fitur utama berjalan sesuai rancangan sistem dengan tingkat keberhasilan 100%. Integrasi data antropometri dengan visualisasi tubuh digital memberikan pendekatan yang lebih sistematis dalam membantu pengguna memahami karakteristik tubuh mereka sebelum melakukan pembelian produk fashion secara online. Sebagai potensi, Stylique dapat berkontribusi dalam mengurangi ketidakpastian ukuran dan menurunkan return rate pada transaksi fashion online, meskipun validasi empiris masih diperlukan.

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian, beberapa arah pengembangan lanjutan disarankan:

- Mengembangkan fitur pemindaian tubuh otomatis menggunakan kamera smartphone untuk meningkatkan akurasi data antropometri.
- Mengintegrasikan teknik machine learning (seperti regression model atau neural network berbasis data antropometri) untuk meningkatkan akurasi dan personalisasi rekomendasi ukuran pakaian secara adaptif.
- Mengembangkan integrasi API penuh dengan marketplace partner agar pencarian produk berbasis ukuran dapat dilakukan secara real-time.

- Mengukur pengaruh penggunaan Stylique terhadap penurunan return rate secara empiris melalui studi eksperimental.
- Memperluas cakupan demografis responden pada penelitian lanjutan, khususnya dengan melibatkan lebih banyak pengguna perempuan dan kelompok usia yang lebih beragam, mengingat data kuesioner saat ini masih didominasi responden laki-laki (84,6%) pada rentang usia 17–22 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Cho, Y., Ray, L. S. S., Thota, K. S. P., Suh, S., & Lukowicz, P. (2023). ClothFit: Cloth-Human-Attribute Guided Virtual Try-On Network Using 3D Simulated Dataset. *Sensors*, 23(4), 1–22. <https://doi.org/10.3390/s23041920>
- Choi, K. H. (2022). 3D Dynamic Fashion Design Development Using Digital Technology and Its Potential in Online Platforms. *Fashion and Textiles*, 9(1), 9. <https://doi.org/10.1186/s40691-021-00286-1>
- Guo, X., & Hou, L. (2022). Key Technology Research of Digital Fashion Based on Virtual Technology. *Applied Mathematics, Modeling and Computer Simulation*, 643, 871–877. <https://doi.org/10.3233/FAIA220336>
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design Science in Information Systems Research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>
- Huang, Z., Bu, J., & Chen, J. (2021). Image-Based Virtual Fitting Room. arXiv preprint [arXiv:2104.06752](https://arxiv.org/abs/2104.06752).
- Kim, J., & Forsythe, S. (2020). Adoption of Virtual Fitting Technology in Online Fashion Retail. *Journal of Fashion Marketing and Management*, 24(3), 345–360. <https://doi.org/10.1108/JFMM-12-2018-0167>
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2021). *E-Commerce: Business, Technology, Society* (17th ed.). Pearson.
- Lee, H., Xu, Y., & Porterfield, A. (2022). Virtual Fitting Rooms for Online Apparel Shopping: An Exploration of Consumer Perceptions. *Family and Consumer Sciences Research Journal*, 51(1), 4–20. <https://doi.org/10.1111/fcsr.12428>

- Li, K., Chong, M. J., Zhang, J., & Liu, J. (2021). Toward Accurate and Realistic Outfits Visualization with Attention to Details. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 15491–15500.
- Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things (Revised and Expanded Edition)*. Basic Books.
- Pheasant, S., & Haslegrave, C. M. (2016). *Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work (3rd ed.)*. CRC Press.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.)*. McGraw-Hill.
- Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J. (2019). *Interaction Design: Beyond Human–Computer Interaction (5th ed.)*. Wiley.
- Sayem, A. S. M. (2022). Digital Fashion Innovations for the Real World and Metaverse. *International Journal of Fashion Design, Technology and Education*, 15(2), 139–141. <https://doi.org/10.1080/17543266.2022.2071139>
- Turban, E., Outland, J., King, D., Lee, J., Liang, T. P., & Turban, D. (2018). *Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective (8th ed.)*. Springer.
- Zang, Y., Hu, Y., Chen, X., Luo, X., Liu, Z., & Chen, Z. (2025). From Air to Wear: Personalized 3D Digital Fashion with AR/VR Immersive 3D Sketching. *ACM Transactions on Graphics*, 44(2), 1–16. <https://doi.org/10.1145/3687966>